

УДК 332

**АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОЛИТИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ****ANALYSIS COMMUNICATION POLICY SPECIALIZED ORGANIZATIONS TO
ATTRACT INVESTMENT**

©Толстова А. З.

канд. экон. наук,

*Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия, alisatolstova@yandex.ru*

©Толстова А.

*Ph.D., Kuban State University,
Krasnodar, Russia, alisatolstova@yandex.ru*

©Данько Я. В.

*Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, dankoyana@mail.ru*

©Danko Ya.

*Kuban State University, Krasnodar Russia,
dankoyana@mail.ru*

Аннотация. Проведен анализ лучших практик в части специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, на основе данных, предоставленных Агентством стратегических инициатив (АСИ) в Национальном рейтинге. Выделены основные и дополнительные действия специализированных организаций по привлечению инвестиций в разных регионах, а также стратегии использования комплекса средств маркетинговых коммуникаций при взаимодействии со всеми субъектами. Предложена коммуникационная политика Корпорации развития Краснодарского края.

Annotation. The analysis of best practices in terms of specialized organizations for attracting investment and work with investors, based on data provided by the Agency for Strategic Initiatives (ASI) in the national rankings. The basic and additional activities of specialized organizations to attract investment in different regions, as well as the use of complex strategies of marketing communications tools in interaction with all stakeholders. A communication policy of the Corporation of Krasnodar region.

Ключевые слова: Корпорация развития, инвестиции, инвестиционный климат региона, специализированная организация по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов.

Keywords: Development Corporation, the investment, the investment climate in the region, a specialized organization to attract investment and support of investment projects.

В настоящее время институты развития, образованные для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе, являются одной из инновационных форм взаимодействия бизнеса и власти. Они выступают в роли катализатора частных инвестиций в приоритетных отраслях и сферах экономики.

На региональном уровне функционируют институты развития, к которым относят специальные и свободные экономические зоны, фонды поддержки малого и среднего

предпринимательства, а также корпорации развития субъектов Российской Федерации и агентства по привлечению инвестиций.

С целью поиска подходов к разработке направлений совершенствования коммуникативной политики Краснодарского края в реализации программы привлечения инвестиций в регион Агентством стратегических инициатив (АСИ) проведен сравнительный анализ лучших практик функционирования специализированных организаций по работе с инвесторами. Для этого были отобраны три региона, занявшие в Национальном рейтинге лидирующие места по показателю «Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации» [16, 18]:

- Корпорация развития Тульской области;
- Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области;
- Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Анализ коммуникационной политики специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами будет производиться по двум основным критериям:

1. Проактивная роль организации в процессе взаимодействия с органами власти и местного самоуправления, внешними заинтересованными лицами.
2. Использование различных каналов для продвижения инвестиционных проектов и таргетированная работа с инвесторами.

Корпорация развития Тульской области выступает в роли «связующего звена» между органами местного самоуправления (органами исполнительной власти субъекта) и инвесторами, помогая эффективно распределить риски инвестиционного проекта. Корпорация развития Тульской области выступает в роли как партнера в продвижении проектов, которые инициированы бизнесом, муниципалитетами или частными лицами, так и в роли инициатора проектов.

Основные задачи Корпорации развития Тульской области заключаются в привлечении инвесторов, «упаковке» инвестиционных проектов, оказании содействия инвесторам на всех стадиях жизненного цикла проекта, помощи во взаимодействии с органами местного самоуправления (органами исполнительной власти субъекта), решая возникшие проблемы бизнеса.

Корпорация развития Тульской области работает совместно с муниципалитетами на всех этапах, как на этапе подбора инвестиционных площадок, так и на этапе сопровождения проекта. Выбранная схема взаимодействия позволяет более оперативно решать вопросы на местах. Однако функция координации остается за Корпорацией развития Тульской области, муниципалитеты осуществляют мониторинг социально-экономических показателей инвестиционных проектов.

Для того чтобы максимального сократить сроки обработки обращений и формирования наиболее полного и профессионально предложения бизнесу, во всех структурных подразделениях органов местного самоуправления (органов исполнительной власти субъекта) выделено контактное лицо для оперативного реагирования при обращении сотрудника Корпорации развития Тульской области. Также необходимо заметить, что все контакты сотрудников Корпорации развития Тульской области размещены в открытом доступе на портале.

Тщательное внимание уделяется сбору обратной связи от инвесторов. Используются не только традиционные методы телефонных опросов, и анкетирования, а также внедряются новые — такие как, например, контрольная закупка.

Внедрение и отработка вышеуказанной схемы взаимодействия проводились на первом тестовом инвестиционном проекте, по которому была специально создана рабочая группа. Во время отработки последующих инвестиционных проектов были сняты многие вопросы и разработаны механизмы взаимодействия.

На первоначальном этапе разработки системы взаимодействия существовала тенденция подмены деятельности муниципальных властей Корпорацией развития Тульской области. Такое ручное управление эффективно только на первоначальных стадиях формирования системной работы. На сегодняшний день разработан и внедряется муниципальный инвестиционный стандарт, который сможет обеспечить одинаково высокое качество предоставления услуг бизнесу на муниципальном уровне. Кроме того, реализуется проект создания «Бизнес–МФЦ» [12, 13].

Рассмотрим работу Корпорации развития Тульской области по второму критерию. Продвижение инвестиционных проектов и возможностей субъекта обеспечивается за счет интернет–продвижения, выставочно–ярмарочной деятельности, наружной рекламы, работы с торговыми представительствами РФ, работы со СМИ, печати полиграфической продукции, работы с специализированными организациями и консалтинговыми фирмами.

Для активного поиска потенциальных инвесторов, продвижения бренда Тульской области, презентации инвестиционного потенциала, а также PR– мероприятий для предприятий Корпорация развития Тульской области организует работу по проведению общественных мероприятий (форумов, выставок, семинаров, бизнес–саммитов, конференций и др.).

По итогам участия сотрудников Корпорации развития Тульской области в зарубежных и российских мероприятиях в итоге заключено 10 инвестиционных соглашений, организовано и проведено 70 визитов потенциальных инвесторов в Тульскую область.

Главная цель Корпорации развития Тульской области в работе со СМИ — продвижение бренда Тульской области на внутреннем и внешнем рынках, увеличение количества цитирований в международных и региональных СМИ за счет формирования информационных поводов.

Учитывая комплексность поставленной цели, в первую очередь необходимо было повысить узнаваемость Тульской области, разработать стратегию продвижения инвестиционного предложения региона и привлечь интерес к событиям инвестиционной жизни региона. Положительным результатом и показателем эффективности выступает увеличение посещаемости инвестиционного портала и обращений инвесторов. Это, в том числе, является результатом активной работы Корпорации развития Тульской области, а также реализации масштабного проекта Great Wall, который имел всестороннее освещение как в зарубежных, так и в российских СМИ.

Корпорация развития Тульской области также обеспечивает разработку, модернизацию и полное сопровождение, включающее актуализацию информации, наполнение содержанием и продвижение инвестиционного портала Тульской области. Специализированный портал [6] содержит информацию как на русском, так и английском языках об инвестиционных возможностях региона, включая список инженерной инфраструктуры, инвестиционных площадок и проектов, предпочтения и т. д. На этапе запуска находятся уже 2 версии сайта, на китайском и немецком языках. Ведется постоянная работа по продвижению портала в сети Интернет, включающая контекстную рекламу, наполнение уникальным содержанием (контентом), SEO–оптимизацию, размещение ссылок на сторонних ресурсах. Реализована интерактивная «Инвестиционная карта». Вместе с этим на портале реализован проект «Истории успеха», также на сегодняшний день готовится фотопроект для крупнейших предприятий, реализующих свои инвестиционные проекты на территории региона.

ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» совместно с исполнительными органами государственной власти Воронежской области определяет основные наиболее приоритетные направления для инвестирования и проводит детальный анализ.

Далее на основании полученных результатов проведенного анализа формируются экономически обоснованные и проработанные инвестиционные предложения, которые

размещаются на инвестиционном портале Воронежской области, а также предстают вниманию широкому кругу потенциальных иностранных и российских инвесторов при проведении форумов, конференций, выставок, презентаций, деловых встреч и для привлечения инвестиционных ресурсов.

После для сформированных и «упакованных» бизнес-идей и инвестиционных проектов Агентство по инвестициям и стратегическим проектам привлекает инвесторов, осуществляет поиск источников финансирования для реализации проектов на территории Воронежской области, а также занимается поиском промышленных площадок подбор земельных участков или для размещения производственных мощностей. Объекты инженерной инфраструктуры для размещения бизнес-проектов в индустриальном парке «Масловский» создаются при поддержке АО «Воронежская индустриальная корпорация». Предоставлением площадок для реализации проектов занимаются муниципальные образования.

В случае необходимости к работе над региональными инвестиционными проектами привлекается экспертное сообщество в качестве члена рабочей группы, созданной для реализации того или иного инвестиционного проекта.

В работе с муниципалитетами Агентство по инвестициям и стратегическим проектам осуществляет следующую работу:

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по сопровождению инвестиционных проектов, которые реализуются на территории муниципальных образований Воронежской области;

- выполняет содействие органам местного самоуправления в части создания индустриальных парков, а также по их обеспечению транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой;

- содействует органам местного самоуправления в разработке договоров, регламентов, соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Воронежской области.

Остановимся подробнее на втором критерии. Департаментом экономического развития Воронежской области совместно с Агентством разработан инвестиционный портал Воронежской области: www.invest-in-voronezh.ru [2]. Инвестиционный портал содержит информацию об инвестиционной стратегии, региональной экономике, индустриальных парках, инвестиционных возможностях и мерах государственной поддержки на двух языках: английском и русском.

Своевременность актуализации информационных материалов и обеспечение функционирования инвестиционного портала и полностью обеспечивает специализированная организация по работе с инвесторами — Агентство по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области [1].

В дополнение к Инвестиционному Порталу разработана Интерактивная карта инвестиционного потенциала [3], которая содержит более 30 информационных слоев и 3000 размещенных объектов с подробной информацией о земельных участках, индустриальных парках, промышленных предприятиях, проектных организациях, производственных помещениях, предприятиях АПК, таможенных постах, вузах, кадровых агентствах, центрах повышения квалификации, газоснабжающих организациях и электроподстанциях, а также месторождениях полезных ископаемых и т. д.

Поиск и привлечение компаний-инвесторов, демонстрация инвестиционного потенциала и инвестиционных возможностей Воронежской области, продвижение инвестиционных проектов осуществляются в рамках:

- участия в презентационных, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- осуществления постоянной комплексной адресной рассылки информационных материалов о реализуемых и реализованных инвестиционных проектах и писем-

приглашений к сотрудничеству, индустриальных парках, мерах государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности, инвестиционных площадках в адрес иностранных и российских компаний — потенциальных инвесторов, которые выявлены на этапе мониторинга инвестиционного рынка;

- проведения и организации визитов иностранных и российских компаний–инвесторов на территорию Воронежской области;
- организации постоянного взаимодействия и установления контакта с посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, торговыми палатами, союзами, ассоциациями и фондами и т. д.;
- осуществления постоянного мониторинга посещаемости интерактивной карты инвестиционного потенциала и инвестиционного портала Воронежской области для дальнейшей рассылки писем–приглашений к сотрудничеству в адрес потенциальных компаний–инвесторов.

Результатами участия в выставках, конференциях, форумах и иных мероприятиях являются установленные прочные партнерские и деловые связи с компаниями, а также обмен опытом реализации инвестиционных проектов с субъектами РФ [21].

Агентство по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области занимается проведение семинаров по основополагающим направлениям деятельности, таким как тарифная политика, развитие оценка регулирующего воздействия нормативно–правовых актов, государственно–частного партнерства и др. [22, 23].

В процессе оказания услуг инвесторам выстраивается активное взаимодействие между Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан и органами власти, создаются рабочие группы по решению тех или иных проблем инвесторов, направляются письменные запросы, организуются совещания, в том числе на уровне руководства республики, по решению межведомственных вопросов.

Инициаторы инвестиционных проектов обращаются в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, которое проводит анализ целесообразности реализации того или иного инвестиционного проекта. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан также осуществляет тесное взаимодействие с проектными офисами, которые основаны на региональном уровне с привлечением органов власти, и в случае создания таких структур способствует в реализации проекта, а также обеспечивает комплексное взаимодействие проектного офиса с органами власти.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выполняет полномочия по развитию государственно–частного партнерства в Республике Татарстан. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан принимает активное участие в разработке проектов с использованием механизмов государственно–частного партнерства совместно с заинтересованными ведомствами и министерствами, оказывает консультационную поддержку инвесторам, которые проявляют желание реализовать проекты государственно–частного партнерства на территории Республики Татарстан.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выполняет взаимодействует с разными типами финансовых организаций — от институтов развития до банков. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выполняет систематически проводит семинары совместно с Банком развития и внешнеэкономической деятельности, Российским фондом прямых инвестиций и другими федеральными структурами. Для ряда проектов проводились переговоры с вышеперечисленными структурами, а также региональными банками по вопросу софинансирования реализации инвестиционных проектов.

Работа с экспертным сообществом при разработке инвестиционных проектов осуществляется также на постоянной основе. Для проведения анализа рынка оформляются соответствующие запросы по объему рынка, о компаниях–конкурентах, по объему спроса и предложения соответствующей продукции.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выполняет не менее 2 раз в год организует семинары по вопросам развития инвестиционной деятельности для представителей органов местного самоуправления. Кроме того, в рамках выездных мониторингов деятельности местных органов власти Республики Татарстан в инвестиционной сфере осуществляется консультирование муниципальных служащих по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов [10, 11].

Что касается второго критерия, Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Министерством информатизации и связи Республики Татарстан осуществляется работа по модернизации Инвестиционного портала Республики Татарстан invest.tatar.ru [5].

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с компанией PwC ведется подготовка Инвестиционного гида Республики Татарстан, в котором размещена актуальная информация по условиям ведения бизнеса и инвестиционной инфраструктуре.

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан на постоянной основе принимает участие в наиболее крупных и значимых российских и международных форумах и саммитах. Кроме того, разработан план мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан на год, в котором указаны наиболее значимые и крупные события регионального и мирового значения. Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан ежегодно организуется Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества «KAZANSUMMIT», а также инвестиционный форум INVEST IN TATARSTAN. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выступает как организатор мероприятия, координатор взаимодействия органов власти и обеспечивает принятие необходимых распорядительных и правовых документов [17].

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан осуществляет привлечение инвесторов в Республику Татарстан на постоянной основе, в том числе при содействии основных деловых объединений, таких как:

- Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
- Торгово–промышленной палаты Республики Татарстан и др.

Рассмотрев коммуникационные политики регионов лучших практик остановимся на специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами Краснодарского края.

АО «Корпорация развития Краснодарского края» — региональный институт развития, созданный в 2016 году [15] с целью развития инструментов поддержки инвестиционной деятельности в регионе. 100% уставного капитала акционерного общества принадлежит Краснодарскому краю [7, 9].

Корпорация развития Краснодарского края создавалась путем преобразования государственного унитарного предприятия Краснодарского края [14].

Учитывая специфику Краснодарского края нами была предложена следующая коммуникационная политика [8, 19, 20].

Взаимодействие между Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и Корпорацией развития Краснодарского края осуществляется следующим образом.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства оставляет за собой право принятия решения о сопровождении и прекращении сопровождения инвестиционного проекта, после чего также он направляет в Корпорацию паспорт инвестиционного проекта и заявление инвестора о сопровождении. Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства имеет право запрашивать у Корпорации документы и информацию, связанную с сопровождением инвестиционных

проектов. Таким образом, можно сделать вывод, что Корпорация развития работает под контролем Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Корпорации развития Краснодарского края необходимо отработать механизм совместной и слаженной работы с муниципалитетами на всех этапах реализации инвестиционного проекта. Функцию координации предлагается закрепить за Корпорацией развития Краснодарского края, а за муниципалитетами — осуществление мониторинга социально-экономических показателей инвестиционных проектов.

Корпорации развития Краснодарского края необходимо также организовывать совместно с Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства не менее 2 раз в год семинары по вопросам развития инвестиционной деятельности для представителей органов местного самоуправления. На данный момент в рамках выездных мероприятий Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства осуществляется консультирование муниципальных служащих по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов.

Для повышения качества коммуникационной политики необходимо уделить более детальное внимание сбору обратной связи от инвесторов. Предлагается использовать следующие методы: телефонные опросы, анкетирования и обязательно контрольная закупка.

На данный момент функционирует инвестиционный портал Краснодарского края <http://www.investkuban.ru> [4]. Как и в регионах лучших практик инвестиционный портал имеет следящие базовые элементы-блоки: презентация региона, новости и события, инвестиционные предложения, в помощь инвестору, сопровождение инвестпроектов, стандарт развития конкуренции, полезные ссылки, часто задаваемые вопросы и свяжитесь с нами.

Инвестиционный портал, таким образом, имеет большинство необходимых разделов, но для повышения посещаемости инвестиционного портала необходимо добавить раздел «Инвестиционная карта», «История успеха».

Раздел «Инвестиционная карта» поможет потенциальным инвесторам ориентироваться по проектам и по всему региону, так как на карте наглядно будет показано в каких частях региона аккумулированные инвестиционные проекты той или иной направленности.

«История успеха» позволяет рассказать посетителям сайта об уже реализованных проектах. Таким образом, потенциальные инвесторы видят, что регион действительно инвестиционно привлекательный, что инвестиционные проекты реализуются.

Инвестиционный портал доступен на двух языках: русский и английский. Региону стоит задуматься о запуске еще 2 версии сайта (немецкий и китайский).

Также необходимо организовать работу по продвижению портала в сети Интернет, включающая контекстную рекламу, наполнение уникальным содержанием (контентом), размещение ссылок на сторонних ресурсах и др. Одним из вариантов для более частого посещения инвестиционного портала может стать раздел «Новости». Если в данном разделе будут появляться на постоянной основе свежие и актуальные известия, но это позволит повысить уровень инвестиционного портала и привлечь интерес к событиям инвестиционной жизни региона.

Для продвижения имиджа Корпорации развития Краснодарского края и всего региона в целом, предлагаются к участию следующие мероприятия:

- Международный инвестиционный форум Сочи–2017.
- VIII ежегодный деловой форум «Финансовый форум России».
- III ежегодная конференция «Управление отходами: захоронить нельзя переработать».
- VIII Ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие инвестиционные стратегии».
- AccEssMeeting China–Russia: «Annual Investment Road Show 2016».
- VIII Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России».

На наш взгляд все вышеперечисленные меры по улучшению коммуникационной политики Корпорации развития Краснодарского края позволят повысить уровень узнаваемости региона и будет способствовать продвижению инвестиционного потенциала Краснодарского края.

Список литературы:

1. Гукасян А. В. Стимулирующие инструменты инновационно–промышленной политики: достижения и проблемы // Journal of Economic Regulation. 2013. Т. 4. № 1. С. 107–114.
2. Инвестиционное послание главы администрации (губернатора) Краснодарского Края В.И. Кондратьева на 2016 год. Режим доступа: <http://www.investkuban.ru/kk547.html>. (дата обращения 12.09.2016).
3. Инвестиционный портал Воронежской области. Режим доступа: <http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/> (дата обращения 12.09.2016).
4. Инвестиционный портал Краснодарского края. Режим доступа: <http://www.investkuban.ru> (дата обращения 12.09.2016).
5. Инвестиционный портал Республики Татарстан. Режим доступа: <http://mert.tatarstan.ru/investitsionniy-portal-respubliki-tatarstan.htm> (дата обращения 12.09.2016).
6. Инвестиционный портал Тульской области. Режим доступа: <http://invest-tula.com> (дата обращения 12.09.2016).
7. Итоги Консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе Краснодарского края. Режим доступа: <http://www.krasnodar.ru/content/2/show/332071/> (дата обращения 12.09.2016).
8. Кизим А. А., Романова И. А. Проблемы создания туристско–рекреационного кластера на юге России // Курортно–рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. 2011. № 1. С. 371–376.
9. Кубань стала седьмым регионом РФ по объему привлеченных инвестиций. Режим доступа: <http://www.kuban24.tv/item/kuban-stala-sed-mym-regionom-rf-po-ob-emu-privlechennyh-investicij-156668> (дата обращения 12.09.2016).
10. Листопад М. Е. Эволюция представлений о конкурентоспособности национальной экономики // Экономика: теория и практика. 2012. № 3 (27). С. 41–47.
11. Невская Н. А. Территории опережающего развития как объект государственного экономического планирования // Научное обозрение. 2015. № 11. С. 211–214.
12. Никулина О. В. Тенденции развития современных предприятий в условиях динамичности и неопределенности внешней среды // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 17. С. 40–45.
13. Никулина О. В., Коваленко А. И. Финансовое управление инновационной активностью экономических субъектов региона // Экономика: теория и практика. 2016. № 1(41). С. 27–34.
14. Об итогах социально–экономического развития Краснодарского края в первом полугодии 2015 года. 2016.
15. Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 19 июля 2016 г. № 70 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края»
16. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России был опубликован ведущим национальным рейтинговым агентством «Эксперт–РА». Режим доступа: <http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/> (дата обращения 12.09.2016).
17. Рзун И. Г., Старкова Н. О. Формирование модели управления брендом региона // Вестник НГИЭИ. 2016. № 9 (64). С. 54–64.

18. Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации // Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Агентство стратегических инициатив. 2015. С. 70–105.

19. Старкова Н. О., Баркалова В. Ю. Оценка современного состояния предприятий сферы туризма Краснодарского края // Научные меридианы — 2016 Сб. мат. II Международной научно–практической конференции. 2016. С. 168–173.

20. Старкова Н. О., Тиунова А. И. Проблемы и перспективы продвижения стартапов в Краснодарском крае // Научные меридианы — 2016 Сб. мат. III Международной научно–практической конференции.

21. Шамин А. Е., Чернов В. А. Территориальные кластеры как основа развития инновационной инфраструктуры региона // Инновации и инвестиции. 2015. № 8. С. 2–5.

22. Шевченко И. В., Боштек А. А. Обоснованные риски предприятий санаторно–курортного комплекса. Особенности оптимизации денежных потоков компании // Экономика: теория и практика. 2012. № 1 (25). С. 46–52.

23. Шевченко И. В., Коробейникова М. С. Новые интегрированные структуры как инновационные формы развития российской экономики: теория и практика // Экономика: теория и практика. 2014. № 3 (35). С. 13–21.

References:

1. Gukasyan A. V. Stimuliruyushchie instrumenty innovatsionno–promyshlennoi politiki: dostizheniya i problemy // Journal of Economic Regulation. 2013. Т. 4. No. 1. Pp. 107–114.

2. Investitsionnoe poslanie glavy administratsii (gubernatora) Krasnodarskogo Kraya V.I. Kondrat'eva na 2016 god. Rezhim dostupa: <http://www.investkuban.ru/kk547.html>. (data obrashcheniya 12.09.2016).

3. Investitsionnyi portal Voronezhskoi oblasti. Rezhim dostupa: <http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/> (data obrashcheniya 12.09.2016).

4. Investitsionnyi portal Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: <http://www.investkuban.ru> (data obrashcheniya 12.09.2016).

5. Investitsionnyi portal Respubliki Tatarstan. Rezhim dostupa: <http://mert.tatarstan.ru/investitsionniy-portal-respubliki-tatarstan.htm> (data obrashcheniya 12.09.2016).

6. Investitsionnyi portal Tul'skoi oblasti. Rezhim dostupa: <http://invest-tula.com> (data obrashcheniya 12.09.2016).

7. Itogi Konsul'tativnyi soviet po inostrannym investitsiyam pri gubernatore Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: <http://www.krasnodar.ru/content/2/show/332071/> (data obrashcheniya 12.09.2016).

8. Kizim A. A., Romanova I. A. Problemy sozdaniya turistsko–rekreatsionnogo klastera na yuge Rossii // Kurortno–rekreatsionnyi kompleks v sisteme regional'nogo razvitiya: innovatsionnye podkhody. 2011. No. 1. Pp. 371–376.

9. Kuban' stala sed'mym regionom RF po ob"emu privlechennykh investitsii. Rezhim dostupa: <http://www.kuban24.tv/item/kuban-stala-sed-mym-regionom-rf-po-ob-emu-privlechennykh-investitsij-156668> (data obrashcheniya 12.09.2016).

10. Listopad M. E. Evolyutsiya predstavlenii o konkurentosposobnosti natsional'noi ekonomiki // Ekonomika: teoriya i praktika. 2012. No. 3 (27). Pp. 41–47.

11. Nevskaya N. A. Territorii operezhayushchego razvitiya kak ob"ekt gosudarstvennogo ekonomicheskogo planirovaniya // Nauchnoe obozrenie. 2015. No. 11. Pp. 211–214.

12. Nikulina O. V. Tendentsii razvitiya sovremennykh predpriyatii v usloviyakh dinamichnosti i neopredelennosti vneshnei sredy // Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika. 2008. No. 17. Pp. 40–45.

13. Nikulina O. V., Kovalenko A. I. Finansovoe upravlenie innovatsionnoi aktivnost'yu ekonomicheskikh sub"ektov regiona // Ekonomika: teoriya i praktika. 2016. No. 1(41). Pp. 27–34.

14. Ob itogakh sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya Krasnodarskogo kraya v pervom polugodii 2015 goda. 2016.
15. Prikaz departamenta investitsii i razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva Krasnodarskogo kraya ot 19 iyulya 2016 g. No. 70 “Ob utverzhdenii poryadka soprovozhdeniya investitsionnykh proektov, realizuemykh i (ili) planiruemykh k realizatsii na territorii Krasnodarskogo kraya”.
16. Reiting investitsionnoi privlekatel'nosti regionov Rossii byl opublikovan vedushchim natsional'nym reitingovym agentstvom “Ekspert–RA”. Rezhim dostupa: [http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/\(data obrashcheniya 12.09.2016\)](http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/(data obrashcheniya 12.09.2016)).
17. Rzun I. G., Starkova N. O. Formirovanie modeli upravleniya brendom regiona // Vestnik NGIEI. 2016. No. 9 (64). Pp. 54–64.
18. Sbornik luchshikh praktik po uluchsheniyu investitsionnogo klimata v sub"ektakh Rossiiskoi Federatsii // Natsional'nyi reiting sostoyaniya investitsionnogo klimata v sub"ektakh RF. Agentstvo strategicheskikh initsiativ. 2015. Pp. 70–105.
19. Starkova N. O., Barkalova V. Yu. Otsenka sovremennogo sostoyaniya predpriyatii sfery turizma Krasnodarskogo kraya // Nauchnye meridiany — 2016 Sb. mat. II Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. 2016. Pp. 168–173.
20. Starkova N. O., Tiunova A. I. Problemy i perspektivy prodvizheniya startapov v Krasnodarskom krae // Nauchnye meridiany — 2016 Sb. mat. III Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii.
21. Shamin A. E., Chernov V. A. Territorial'nye klasteri kak osnova razvitiya innovatsionnoi infrastruktury regiona // Innovatsii i investitsii. 2015. No. 8. Pp. 2–5.
22. Shevchenko I. V., Boshtek A. A. Obosnovannye riski predpriyatii sanatorno–kurortnogo kompleksa. Osobennosti optimizatsii denezhnykh potokov kompanii // Ekonomika: teoriya i praktika. 2012. No. 1 (25). Pp. 46–52.
23. Shevchenko I. V., Korobeinikova M. S. Novye integrirovannye struktury kak innovatsionnye formy razvitiya rossiiskoi ekonomiki: teoriya i praktika // Ekonomika: teoriya i praktika. 2014. No. 3 (35). Pp. 13–21.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
21.10.2016 г.*